

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TABIATSHUNOSLIKKA OID TUSHUNCHALARNI SHAKILLANTIRISH

Orifova Oqilaxon Javlon qizi

Alfraganus universiteti o‘qituvchi

Boshlang‘ich sinflarda tabiat to‘g‘risidagi bilimlar tarkibiga jonsiz tabiat jismlari va hodisalari, o‘simlik va hayvonlar, odam tanasining tuzilishi va salomatlikni muhofaza qilish, har xil fasllarda qishloq xo‘jalik mehnati to‘g‘risida tasavvur va tushunchalar oddiy geografik tasavvur hamda tushunchalar kiradi. Bolalar maktabga kelishi bilan o‘qituvchi rahbarligida atrof olam bilan maqsadga yo‘nalgan holda tanishib boradilar. Atrof olam bilan tanishish ularning sezgi organlarining qabul qilishiga asoslanadi. Olamni bilib olishning birinchi bosqichi bolalarning barcha yangilarining qarab chiqishga, iloji bo‘lsa ushlab ko‘rishga qaratilgan tug‘ma intilishdir. Shunga ko‘ra dastlabki tasavvurlar va tushunchalarni shakllantirish o‘quvchiga o‘rganish obyekti bilan bevosita muloqatda bo‘lish imkoniyatini berishi kerak.

Ekskursiyalarda kuzatishlar vaqtida o‘quvchilar kundalik hayotning narsalarini qabul qilib, ulardagi o‘xshashlik va tafovut belgilarini topadilar. Ularda oddiy “tushunchalar shakllanadi” shakllanadi. Fikrlash jarayonida bolalarda aniq fikrlar vujudga keladi. Masalan, “bu gul qizil”, “bu o‘simlik go‘zaldir”. Fikr hosil bo‘lishida jism va hodisalarni tahlil qilish sintezlash, taqqoslash va umumlashtirish katta o‘rin oladi. Fikr bevosita qabul qilish va tasavvurlar asosida shakllanadi. Fikrlash faoliyati jarayonida bolalarda atrof olam to‘g‘risida tushunchalar shakllanadi. Tushunchani ochib beriladigan fikrlar yig‘indisi uning mazmunini tashkil qiladi.

Tabiatshunoslik darslarining asosiy maqsadi, o‘quvchilarni tabiatni kuzatishga o‘rgatish, ularda mehnat ko‘nikmalari va tabiatga ongli munosabatni shakllantirishdan iborat. Ana shu muhim talablarni bajarish, avvalo, tabiat haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirishdan boshlanadi.

Maktab dasturi talablari asosida darslar samaradorligini oshi-rish, avvalo, o’quvchilarning mustaqil kuzatishlarini to’g’ri tashkil qila olishdadir. O’quvchilarda u yoki bu tushunchani shakllantirishda narsalar to’g’risida aniq tasavvurlar hosil qilish, o’rganilayotgan materialni atrof-muhit bilan bog’lash, hissiy idrok muhim ahamiyatga ega, ya’ni tabiatshunoslik fanlarini o’rganish jarayonida olgan bilimlari asosida real borliq bilan ongli ravishda munosabat o’rnatishlari lozim. Shuning uchun fanga qiziqtirishning turli yo’llarini qo’llash, o’quv jihozlari vositasida olam va real tabiatni umumlashtirib, bir-biriga bog’lab tushuntirish lozim. Keyingi 3-4-sinflarda esa darslik "Tabiatshunoslik" Nomi berilgan, oz navbatida ushbu darslik ham turli tabiiy rasimlardan iborat va malumotlar bola yoshiga moslab mukammallashtirib berilgan.

Bilamizki esda olib qolishning eng yaxshi metodlari bu kuzatish tajriba metodlaridir. Tabiatshunoslik fani qarab olgan barcha tushunchalarni ushbu metodlarsiz tushuntirish qiyin. Boshlang’ich sinflarda bolalarni o’qitishning qulay sharoitlaridan foydalanib, fanlararo bog’lanishni to’la darajada amalga oshirish zarur. Atrof olam bilan tanishtirish bo’yicha mashg’ulotlarda shakllantiriladigan aniq tasavvurlar boshqa predmetlar bo’yicha vazifalarni hal qilishga yordam beradi va aksincha. Fanlararo aloqa nutqni rivojlantirish kabi vazifalarni hal qilishda amalga oshiriladi. “Atrof olam bilan tanishtirish” kursi o’quv materialining o’zi, foydalaniladigan ish uslublari va metodlari bola nutqini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Bu mashg’ulotlarda bolalar bir - birlari bilan bevosita muloqotda bo’ladilar, taassurotlari bilan o’rtoqlashadilar, o’zlarining sevgan ishqibozliklari haqida hikoya qiladilar va hokazo. Syujetlirolli o’yinlarda bolalar tasavvurlar qilib, o’z qahramonlari uchun matn yaratadilar. Mehnat ta’limi, o’qish, atrof olam bilan tanishish kabi fanlar bilan bog’lanish tabiatga va ishlab chiqarishga kompleks ekskursiyalar o’tkazishda amalga oshirilishi mumkin.

“Tabiiy fan” darsligi bilan ishlash. Atrof olam bilan tanishtirish bo’yicha birinchi darsda bolalarni darslik bilan: muallifi, titul varag’ining mazmuni, bezatilishi bilan tanishtirish kerak, kitob bilan tanishtirish mundariyasi bo’yicha bo’ladi. Bolalarni

darslik bilan ishlashga o'rgata borib, o'qituvchi ularga ishdagi izchillikni tushuntirishi kerak: avval rasmlar qarab chiqiladi, so'nggra maqollar o'qiladi, shundan keyin savollarga javoblar olinadiolinadi

Ma'lumki boshlang'ich sinflar uchun muljallangan o'quv dasturida ijtimoiy, tabiiy ob'ekt va xodisalarni o'rganishni maqsad qilgan “Atrof olam” hamda “Tabiatshunoslik” kabi o'quv fanlari alohida o'rin tutadi. Mazkur o'quv fanlarining bosh maqsadi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim xajmini ko'paytirish, tabiat va jamiyat tizimidagi bilimlardan kelib chiqib, atrof olamni bilish jarayoni usullarini va atrof olam bilan o'zaro munosabatlarni o'rganishni shakllantirish kabi vazifalar iborat. Zotan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida orttirilgan bilimlar, munosabatlar madaniyati, qadriyatlar tizimi, faoliyat usullari asosida tabiiy, ilmiy rivojlanish kuzatiladi.

Takidlash joizki, tabiiy bilimlarning boshlang'ich maktabda shakllanishi, o'rta va yuqori sinflarda olinadigan tabiiy va ijtimoiy fanlar yordamida shakllanadigan bilimlar samaradorligini oshiradi. Masalan, tabiatshunoslik o'quv fanida shakllangan bilimlar biologik fanlar xisablanmish Botanika, Zoologiya, Odam salomatligi hamda Umumiy Biologiya va Ekologiya fanlaridan olinajak bilimlarni samaradorligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga Fizika, Geografiya, Tarix fanlarini ham shu qatorga qo'shish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshini inobatga olgan xolda tabiat hamda jamiyat munosabatlari xaqidagi ilk bilimlarni shakllantirishda tabiiy-ilmiy bilish metodlaridan bo'lmish empirik, ya'ni kuzatuv, o'lchash, modellashtirish metodlaridan foydalanish ko'proq samara beradi. Tabiatdagi xolatlar, o'zgarishlar, tabiiy ob'ektlarning o'zaro munosabatlarini o'rganish jarayonida nafaqat tabiat va uning komponentlariga, shuningdek yashab turgan yurtga, urf odatlarga va umuminsoniy qadriyatlarga ijobiy munosabat shakllantiriladi.

Zamonaviy inson chuqur bilimga ega bo'lish bilan birga, hozirgi zamon tabiat haqidagi fanlarning asosiy g'oyalari, uslublari va natijalari haqida, ilmiy tasavvurga ega bo'lishi kerak. Demak, insoniyatning kelajagi tabiiy fanlarning rivojlanishi, yangidan yangi kashfiyotlar vujudga kelishi bilan bog'liq. Tabiiy fanlarga oid bilimlar insoniyat

ma'naviy madaniyatining ajralmas va muhim qismidir. Uning zamonaviy, fundamental ilmiy asoslarini hamda metodologik xulosalarini bilish, turli sohadagi mutaxassislarni tayyorlashda muhim elementlardan hisoblanadi. Tabiiy, texnik, ijtimoiy va gumonitar fanlar, bir biridan ajralgan holda tabiat, jamiyat va inson haqida yaxlit manzarani bera olmaydi. Shu tufayli maktab dasturiga kiritilgan fanlar integrasiyasi, kelajakda maktab bitiruchilarining zamonaviy tabiiy bilimlarning rivojlanishi muammolari va tendensiyalari haqida tushunchaga ega bo'lishi, tabiiy-ilmiy bilish metodlarni o'rganishi, gumanitar fanlar sohasida tabiiy-ilmiy bilish metodlarini qo'llay olishi kabi vazifalarni o'z oldiga maqsad qilgan.

Xulosa o'rnida yuqorida keltirilgan fikrlardan shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy, etuk shaxsni tarbiyalashda va uning elementar tabiiy bilimlarga ega bulishi uchun poydevor boshlang'ich sinf mashg'ulotlarida yaratiladi. Ta'kidlanidek, ayniqsa tabiatshunoslikka oid bilimlarning bosqichma bosqich va mantiqiy ketma ketlikda, dovomiylikda berilishi ijobiy natija berishi aniq. Shunisi aniqki 1 va 2 sinf o'quvchilariga ma'lumotlar sodda ko'nishda bo'lishi zarur. Masalan, yil fasllari va ulardagi kuzatiladigan o'zgarishlar. O'simlik va hayvonot olamining turli tumanligi hamda ularning bir birlari bilan bog'liqligi kabi ma'lumotlar, kelajakda o'quvchilarda tabiatdagi “Bir butunlik”, “Davriylik”, “Ozuqa zanjiri” tushunchalarining shakllanishiga va mustaxkam bilim darajisiga ko'tarilishiga olib keladi. Zamonaviy ijtimoiy hayotimizdagi muammoli vaziyatlarni “Ekologik muammolar” sirasiga kiritib, o'rganishga, xal qilishga urunayotgan vaqtimizda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tozalikka rioya qilish, ijtimoiy chiqindilarni maxsus manzillarga etkazish kabi vaziyatlarni tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarib jarayonni amalga oshrish mumkinligi ko'rsata olishimiz zarur. Shuningdek, yosh xususiyatlarini inobatga olgan xolda boshlang'ich sinf o'quvchilarida havo musaffoligi, suvning tozaligiga oid qadriyatlarimizdan foydalanish kutilayotgan natijaning samaradorligini yanyada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarov Q., Nishanov S. Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish. –Tashkent, 1992.
2. Ismailov A., Ahadov R. “Ekologik ta’lim-tarbiya”. –Tashkent, 1997.55-b.
3. Ismatov I. O‘quvchilarda Atrof muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish (anorganik kimyo misolida) Avtoref. diss.kand. ped. nauk. – Toshkent, 2006.- 23 b.
4. Ishmuhammedov R. Pedagogik mahoratni shakllantirishning mazmuni va yo‘llari. Xalq ta’limi j., 1997.
5. Komilova G. Maktabgacha yoshdagi (5-6 yosh) bolalarga ekologik tarbiya berishda xalq topishmoqlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. – Toshkent, 2005. – 22 b.
6. Mahmudov Yu.G‘. Ekologiyadan qo‘llanma. – Toshkent.: 1997. – 42 b.
7. Mavlonova R.A., Raxmonqulova N. “Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi” –Tashkent, Ili-Ziyo 2009.
8. Mustafoyev S., Axmedov O‘. Tabiiy bilimlar konsepsiyasi. –Tashkent 2010.
9. Nishonova N.O‘. Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. – Toshkent, 2001. – 21 b.
10. Novikov Yu.V., Beknazov R.U. Oхрана окружающей среды. – Tashkent. Ibn Sina, 1992. – S. 295.
11. Norbo‘tayev X.B. maktab o‘quvchilarida ekologik tafakkurni tabiiy fanlararo sinxron va asinxron aloqadorlikda rivojlantirish metodikasi (biologiya, kimyo, fizika o‘quv fanlari misolida). Monografiya. –Tashkent. Yangi nashr.-2019. - 85b.
12. Rahimqulova M. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini darsdan tashqari mashg‘ulotlarda ekologik qadriyatlar asosida tarbiyalash: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. –Toshkent, 2005. -21 b.

13. Rahmatullaeva M. Sinf va maktabdan tashqari vaqtlarda o‘quvchilarda tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. –Toshkent, 2005. -20 b.

14. Orifova O. EKSKURSIYA DARSLARIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH-JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT(JMBM)/SJIF FACTOR: 4.28
<https://jmbm.uz/frontend/web/file/archive/167604814963e677152007663e67715200731676048149.pdf>